

УДК 37.068; 159

КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ УЧЕНИКАМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

©*Беляева В. С., Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия, verkon.08@gmail.com*

CONFLICTS BETWEEN STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTION AND WAYS OF SOLVING THEM

©*Belyaeva V., Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, verkon.08@gmail.com*

Аннотация. В статье рассмотрен такой вид конфликтов как «ученик–ученик», который в образовательном учреждении является наиболее часто встречающимся. На основе проведенного исследования, в ходе которого опрошено 154 респондента, были выявлены причины конфликтов, предпочитаемые стратегии и способы их урегулирования, а также разработаны рекомендации родителям и учителям для урегулирования или предотвращения этих конфликтов.

Abstract. The article considers such kind of conflicts as student–student, which is the most common in educational institutions. Based on the study, which interviewed 154 respondents, the causes of conflict, preferred strategies and ways to resolve them were identified, and recommendations were made to parents and teachers to resolve or prevent these conflicts.

Ключевые слова: общеобразовательное учреждение, межличностные конфликты, конфликт «ученик-ученик», разрешение конфликтов.

Keywords: educational institution, interpersonal conflicts, conflict student-student, conflict resolution.

Актуальность статьи заключается в том, что почти каждый человек сталкивался с конфликтами внутри класса, ведь обучение в общеобразовательном учреждении длится в среднем 9-11 лет, за которые сложно ни разу ни с кем не поссориться. В данной статье уделено внимание межличностным конфликтам, а именно конфликтам между одноклассниками.

Целью данной работы было более детальное изучение конфликтов в школах и путей их разрешения. Предметом статьи является конфликт между учениками в общеобразовательном учреждении, а объект — это сами ученики.

Методы и организация исследования

В работе используются такие методы, как анализ, индукция, дедукция, анкетирование, сравнение и обобщение. Для исследования конфликтов, причин их возникновения, способов урегулирования, были отобраны 154 респондента: 127 из них обучаются на данный момент в средних общеобразовательных учреждениях, 17 студентов высшего и 10 студентов среднего специального высшего учебного заведения.

Результаты и их обсуждение

В России реализуется программа образования, состоящая из четырех ступеней:

1. первая — это дошкольное образование, куда входят ясли и детский сад либо домашнее обучение основам (чтение, счет и письмо);
 2. вторая — это начальное общее образование, состоящее из 1-4 классов;
 3. третья — основное общее, включающее в себя 5-9 классы;
 4. и четвертое — среднее (полное) общее образование (10-11 кл.).
- Далее уже следует профессиональное образование.

Эта программа занимает не менее 11 лет. И именно в образовательном учреждении, что очень важно, закладываются основные принципы поведения индивида в будущем, происходит социализация личности. Конфликты в обществе подростков свойственны всем временам и народам. Разумеется, не каждый человек может за все эти 11 лет (или 9) ни разу ни с кем не конфликтовать. Конфликты в школе между учениками возникают из-за разных взглядов на что-либо [1]. Например, на качество образования и его нужность школьникам. Такая ситуация встречается практически в каждом классе в общеобразовательной школе. Кто-то тянется к знаниям, кому-то интересен процесс получения знаний (зачастую эти ученики учатся на хорошие оценки), а кто-то предпочитает срывать уроки, потому что они ему, по его мнению, не нужны (в основном это те школьники, которых учителя вытягивают хотя бы на удовлетворительные отметки). И в данной ситуации столкновение интересов возникает между теми, кто хочет учиться, и теми, кто делать этого не желает. Хотя возникают случаи, когда представители «хорошистов» копируют поведение «двоечников», не умея противостоять либо считая последних авторитетнее.

Такой вид конфликтов как «ученик-ученик» в образовательном учреждении является наиболее часто встречающимся. Доктор психологических наук Анатолий Иванович Шипилов (один из ведущих конфликтологов России, профессор) пишет, что ребенок больше, чем взрослый, подвергается стадности, предрасположен к беспощадности, жестокости и угнетению себе подобных [2]. Исследование профессора В. И. Журавлева (занимался педагогической конфликтологией) в школах Подмосковья показало, что 61% школьников чувствовали ненависть к одноклассникам [3]. Это как нельзя лучше показывает нам актуальность данной проблемы.

В результате проведенного опроса среди 127 школьников, 17 студентов и 10 человек, имеющих среднее образование (обучающихся в колледже либо прекративших свое обучение после школы), выяснилось, что в 53% случаях конфликты в классе возникают редко, у 34 человек (22%) столкновения практически отсутствовали, но почти у каждого 5 респондента (20%) конфликт — явление довольно частое либо просто регулярное. И в большинстве своем это конфликты между двумя учениками. 18% респондентов ответили, что обычно случаются конфликты между двумя группами учеников, а 15% респондентов указали на конфликт между учеником и группой учеников. При этом 29% респондентов регулярно участвуют в конфликтах, 24% респондента их избегают / не участвуют и 47% лишь иногда в них вступают. И 74 респондента указали, что участвуют в конфликтах за «компанию», что составляет 48% опрошенных.

Далее следует выяснить, что же является причиной инцидентов. Наиболее популярные ответы — это оскорбления и обиды; сплетни и недопонимание; зависть. После этих трех причин следуют в равной степени борьба за лидерство и противоположный пол. Не остался в стороне и такой фактор, как выделение учителем «любимчиков» (хотя это является в какой-то степени одной из форм зависти). И небольшое количество ответов, которые указывают поводом конфликтов успеваемость, предательство, самооценку и национальность. Самыми

удивительными ответами были «просто так», «бесит», даже один респондент указал, что в его классе «поведение быдла» нередко становилось причиной конфликта (что также можно отнести к «бесит»).

Важной стадией конфликта является его разрешение. Поэтому следующим вопросом был «Как разрешались конфликты?». Практически треть респондентов (50) ответили, что сильная сторона подавляет более слабую сторону. А 28% и 27% опрошенных ответили, что «искали компромисс» либо «тот, кто неправ, признавал вину» соответственно. И оставшиеся 34% респондента сказали, что конфликт никак не разрешался, а стороны просто прекращали взаимодействие. Получается, что каждый третий считает, что «замять» конфликт либо подавить более слабого противника — это вполне нормальные способы его разрешения.

Ссоры между людьми — явление обычно не редкое, особенно в школьные годы. Но, как говорил профессор конфликтологии Шипилов [2], дети более агрессивны. Поэтому 45,5% участников опроса ответили, что им было необходимо вмешательство третьей стороны для разрешения конфликта. Предположительно, тут имеются в виду такие проявления ссор, как драки, где ее окончание не предвидится, пока кто-то из участвующих не пострадает очень сильно. Одна школьница написала, что в результате такой драки её одноклассница едва не лишилась зрения и глаза.

В декабре 2015 года был получен такой вывод, что троечники чаще участвуют в конфликтах (в том числе «за компанию»), а у отличников чаще появляется необходимость вмешательства и негативный осадок остается в большем количестве случаев. Результаты отражены на рисунке 1 (март 2017 года):

Рисунок 1. Участие в конфликтах.

Троечники по-прежнему чаще участвуют в конфликтах. Количество троечников и хорошистов, вступающих в конфликт «за компанию», практически сравнялось, хотя в целом процентное соотношение конфликтующих сохранилось.

Так же мы видим, что троечники предпочитают решать конфликт, «не вынося сор из избы», в то время как отличники и хорошисты в большем количестве случаев считают, что им необходимо вмешательство третьей стороны (будь то учителя или другие ученики школы) для завершения столкновения. И при этом практически у каждого второго представителя всех трех групп остается негативный осадок.

И вот как распределились результаты респондентов на вопрос «Как разрешались конфликты?» - представлено на Рисунке 2.

Рисунок 2. Разрешение конфликтов.

В 2015 году отличники отметили, что конфликт чаще заканчивается поиском компромисса. У хорошистов преобладало подавление слабого, а троечники расхотелись ни с чем.

В 2017 году признание вины тем, кто был неправ, у отличников снизилось, а способы «никак, прекратили взаимодействие» и «поиск компромисса», наоборот, участились. Зато у хорошистов снизилось подавление более слабого соперника. У троечников же снизилось и «поиск компромисса», и «подавление более слабого соперника».

Выводы

В процессе выполнения данной работы было установлено, что конфликты в школе между учениками в последние годы становятся все серьезнее. Нередко случается, что дети хотят таким образом обратить на себя внимание взрослого (педагога, родителя).

Учитель должен стараться разрешить конфликт на первых порах, а также проводить различные мероприятия с классом, чтобы сплотить его и избежать в дальнейшем столкновения интересов учеников. Немаловажным моментом является равное отношение преподавателя со всеми детьми, так как выделение «любимчика» может навредить ему в дальнейшем. Личные мотивы конфликта лучше решать путем бесед либо с помощью школьного психолога.

Роль родителей в предупреждении и разрешении конфликта заключается в создании благоприятной атмосферы дома, иначе ребенок может замкнуться либо, не почувствовав себя любимым родителями, стать агрессивным по отношению к одноклассникам, семейная ситуация которых более положительная [4].

В заключение хочется сказать, что зачастую конфликт проще предотвратить, чем разрешить. Ведь даже после разрешения конфликта в 60% случаев (согласно проведенному опросу) остается негативный осадок к оппоненту, поэтому злоба может копиться внутри ребенка, что в дальнейшем снова может вызвать столкновение, но уже большей силы.

Список литературы:

1. Николаева А. А., Савченко И. А., Зиновьева Н. А. Роль учителя в обеспечении информационной безопасности современных школьников // Образовательные ресурсы и технологии. 2018. №1 (22). С. 27-32.
2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. М.: ЮНИТИ, 1999.
3. Журавлев В. И. Основы педагогической конфликтологии. М., 1995.
4. Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Роль учителя в профилактике конфликтов посредством информационной безопасности в образовательном учреждении // Научно-педагогическое обозрение. 2018. №2 (20). С. 125-130.

References:

1. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Zinovieva, N. A. (2018). The role of the teacher in providing information security of modern schoolchildren. *Educational resources and technologies*, (1), 27-32.
2. Antsupov, A. Ya., & Shipilov, A. I. (1999). *Conflictology*. Moscow, UNITY.
3. Zhuravlev, V. I. (1995). *Fundamentals of pedagogical conflictology*. Moscow.
4. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Stepanova, O. S. (2018). The role of the teacher in conflict prevention through information security in an educational institution. *Scientific Pedagogical Review*, (2), 125-130.

*Работа поступила
в редакцию 01.07.2018 г.*

*Принята к публикации
05.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Беляева В. С. Конфликты между учениками в общеобразовательном учреждении и пути их разрешения // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 293-297. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/belyaeva> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Belyaeva, V. (2018). Conflicts between students in educational institution and ways of solving them. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 293-297.